

АХМАД ДОНИШНИНГ “НАВОДИР УЛ-ВАҚОЕ” АСАРИДА ТАРБИЯ МАСАЛАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013056>

Муродалиева Шахнозахон Махмудовна

Осиё халқаро университети магистранти

Аннотация

Мазкур мақолада XIX асрнинг иккинчи ярмида Бухоро амирлигида турли мансабларда фаолият юритган ва ўз навбатида серқирра фаолияти натижаси ўлароқ мазмунли илмий мерос яратган Аҳмад Донишнинг «Наводир ул – вақое» асарида тарбия масалалари хақидаги илмий хулосалар илгари сурилган. Муаллиф Аҳмад Донишнинг “Наводир ул-вақое” асаридаги тарбия масалалари мавзуси бугунги кунга қадар тадқиқотчилар томонидан илмий тадқиқ этилмагани, буюк мутафаккирнинг ушбу асари тарбияга оид илмий фикрларни таҳлилаб берди.

Калит сўзлар.

Аҳмад Дониш, маънавий қолоқлик, мутафаккир, маънавий баркамоллик, эътиқод, ижод, тарбия.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ АХМАДА ДОНИША «НАВОДИР УЛ-ВАҚОЭ» ПОСВЯЩЕНО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ.

Аннотация

В данной статье во второй половине XIX века Ахмед Даниш, работавший Бухарском эмирате на различных должностях, и в результате своей деятельности создал научное наследие, в своём произведении «Наводир ул -вақое» Ахмед Даниш пытается представить научные выводы по вопросам образования. Автор, анализируя научные представления в произведении великого мыслителя Ахмед Даниша «Наводир ул-вақое» тема воспитания, до наших дней исследователи научно не исследовали. Произведение великого мыслителя с научной точки зрения анализировал тему воспитания.

Ключевые слова.

Ахмед Даниш, духовное процветание, воспитания, творчество, духовное перерождение, вера

AKHMAD DONISH'S WORK «NAVODIR UL-VAQOE» DEALS WITH EDUCATION ISSUES

Abstract

In this article, the scientific conclusions of the work «Navodir ul-vaqoe» by Ahmad Donish, who worked in various positions in the Bukhara Emirate in the second half of the 19th century and created a meaningful scientific heritage as a result of his active work, are presented. Author Ahmed Donish's work «Navodir ul-waqae» has not been scientifically researched by researchers until today, this work of a great thinker analyzed the scientific thoughts on education.

Key words.

Ahmad Donish, spiritual backwardness, thinker, spiritual maturity, faith, creativity, education.

КИРИШ

Бухоро амирлигида тараққийпарварлик ҳаракатининг бошланиши-фалсафа, тарих, адабиёт, фалакиёт, хаттотлик соҳасида тенгсиз илмга эга бўлган, биз авлодга “Наводир-ул-вақое” (“Надир воқеалар”), “Тарихи салтанати манғития” (“Манғитлар сулоласи тарихи”) каби ўнлаб нодир асарларни тухфа қилган Аҳмад Дониш (1827-1897) номи билан узвий равишда боғлиқ. Аҳмад Дониш (Аҳмад Калла) илм ва фаннинг ўнлаб соҳаларида самарали ижод қилиш билан бирга, инсон камолоти ҳамда инсон таълим-тарбияси ҳақида ҳам қимматли фикрларини билдирган. Бугунги кунга қадар маърифатпарвар алломанинг илмий меъросини кўплаб тадқиқотчилар тадқиқ қилганлар. Бироқ олимнинг “Наводир-ул-вақое” асарида илгари сурилган тарбия масалалари хали тадқиқ этилмаган долзарб мавзудир.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДЛАРИ

Аҳмад Дониш шахсининг қомусийлиги турли соҳа вакиллариининг эътиборида бўлиб, унинг фаолияти ва яратган асарларини ўрганишга доир катор тадқиқотлар амалга оширилган. Бундай фаолият самараси ўларок вужудга келган илмий адабиётларни қуйидаги гуруҳларга ажратиб, таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ: 1) XIX аср охири – XX аср бошларига оид асарлар; 2) совет даврида олиб борилган тадқиқотлар; 3) мустақиллик даврида Ўзбекистонда нашр қилинган ишлар; 4) хорижий муаллифлар яратган тадқиқотлар.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМА

Бугунни долзарб муаммоларини англаб етиш учун энг аввало ўтмиш тафаккур дурдоналарини изчил ўрганмок ва аётга тадбик этмок лозим. Зеро

тарихни билмоқ миллат келажакни таъминлайди. Марказий Осиё шундай ўлкаки унда дунёга донғи кетган буюк алломалар камол топган. Улар томонидан яратилган асарлар баркамол авлодни тарбиялашда дастурил амал бўлиб келмоқда.

Шарқ халқларининг маданияти ва маърифатининг асосий қисми тарбияга бағишланади. Шарқ мутафаккирларининг яратган асарлари қайси мавзуда бўлмасин, унинг мазмуни тарбияга бориб хулосаланади. Ана шундай асарлардан бири Аҳмад Донишнинг “Наводир ул-вақое” (“Нодир воқеалар”) асаридир. Аҳмад Донишнинг серқирра ҳаётий тажрибаси маҳсули ҳисобланган «Наводир ул-вақое» асари алломанинг ижтимоий-сиёсий маънавий-ахлоқий табиий фалсафий йўналишга оид теран қарашлари ҳамда кенг дунёқарашини англашда муҳим ўрин тутадиган қомусий асар ҳисобланади. Йирик қомусий билим соҳиби Аҳмад Дониш ушбу асарида фалсафанинг турли масалалари бўйича сўз юритади. Жумладан, асар бобларида шарқона тарбия масалаларига алоҳида эътибор қаратганки, ҳозирги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Асарнинг деярли ҳамма бобларида тарбиянинг барча жиҳатларига кенг ва атрофлича тўхталиб ўтган.

Аҳмад Дониш асарларида инсонни камолотга етишиш омиллари ва тарбия ҳақида ҳам қимматли фикр-мулоҳазалар келтиради. Қомил инсонни вояга етишида тарбиянинг ўнлаб қоидаларига эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатиб ўтади.

Хусусан, “Инсон ахлоқлари ва уларнинг табиати ҳақида”¹, “Никох одобларининг баёни, уйланишнинг шартлари ҳамда қайнона ва келин ҳақида”², “Ишқ муҳаббат ҳақида севишганларнинг одоблари ҳақиқий ва мажозий ишқларнинг баёни”³, “Фарзандларга васият, касб ва хунарнинг фойдалари ҳақида”⁴ бобларида инсон хулқ-атвори меҳнатга бўлган муносабати тўғрисида бирмунча қимматли фикрлар маслаҳатлар бор.

Мутафаккирнинг инсон ҳаётида ва тарбиясида меҳнатнинг тутган ўрни ва аҳамияти ҳақида келтирган фикрлари ибратлидир. Унинг фикрича инсон ўз ҳаётини тақдир ҳукмига ташлаб эмас, камолот учун ҳаракат ва меҳнат зарурлигини таъкидлайди. Ушбу фалсафий қарашлар мутасаввуф олим Бахауддин Нақшбандийнинг “Дил ба ёру-даст ба қор” (“Қўлинг меҳнатда-ю дилинг Аллоҳда бўлсин”) деган таълимотига мос келади.

Аҳмад Дониш ўзининг тарбиявий қарашларини фарзандлари Абдулқарим ва Асадуллога насихат тарзида баён қилади. Муаллифнинг фикрича, ҳар бир инсон фарзанди аввало ўзига зурур бўлган илмларни ўқиши фарздир. Шундан сўнг тирикчилик учун бирор касб-хунарни

ўрганиши лозим. Қайси илм ва ҳунар кишининг ақлига рухига тарбия берар экан, ундай илм ва ҳунар ўз эгасини жамиятда ўз ўрнини топишига ёрдам беради. Ҳунар эгаси ўз касби билан халққа қанча кўп фойда келтирса, ўзига ҳам шунчалик фойда келтириши ҳаётий мисоллар билан кўрсатиб ўтган.

Асарда ёзилишича, муаллиф ҳунарманд ўз қилса-ю, лекин бундан мақсади халққа фойда етказиш бўлмаса, ундай ҳунардан барака топа олмайди. Тўқимачилар халқни кийинтиришни, ошпаз ва нонвойлар очларни тўйғазишни ният қилсинлар, акс ҳолда ўз ризқларига зиён етказишини уқтиради.

“Наводир ул-вақое” асарида қаноатнинг тутган ўрни ва аҳамиятини изчил тасвирлаб берган. Асарда ёзилишича оқил одамлар ўз нафсларини жиловлаб, дунё ишларида озига қаноат қилиб, узоқ ва тинч ҳаёт кечиришини нодонлар эса мол-у давлат кетидан қувиб ўзларини машаққатга солиб бутун умрини мол йиғишга сарфлаб, охир оқибат халок бўлганлиги тўплаган

М¹ Аҳмад Дониш. Наводир-ул-вақое. Китоби 1. – С. 151.

² Аҳмад Дониш. Наводир-ул-вақое. Китоби 1. – С.164.

³ Аҳмад Дониш. Наводир-ул-вақое. Китоби 1. – С.212.

⁴ Аҳмад Дониш. Наводир-ул-вақое. Китоби 1. – С. 323.

таърифи ва тарғиби билан ундай муаллиф муҳриф (географ) хандаса (геометрия) нужум (астрономия) тиб (тиббӣёт) каби илмларни эгаллаган кишилар жамият ривожидида ўзининг ақл-тафаккури билан улкан ҳисса қўшишишини эътироф этади.

“Наводил ул-вақое” асарида тарбия доирасидаги фикрлар ўзининг серқирралиги билан бугунги кундаги долзарб ҳаётий ва тарбиявий муаммоларга ечим бўлади.

Асарнинг тарбиявий жиҳати яна кўп бора тадқиқ қилиниб ушбу мавзуда кўшлаб илмий изланишлар олиб борилса мақсадга мувофиқ бўлади.

АДАБИЁТ ВА МАНБАЛАР РЎЙҲАТИ:

1. Аҳмад Дониш. Наводир ул вақое/Нодир воқеалар. – Тошкент: Фан, 1964 й. – Б. 361. (Ahmad Donish. Navodirul vaqoe / Rare events. - Tashkent: Science, 1964. - P. 361.)

2. Аҳмад Дониш. Рисола ёхуд манғитлар хонадони салтанатининг қисқача тарихи. Таржима, изоҳлар ва кириш сўзи муаллифи Қ. Йўлдошев.– Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2014.–144 б. (Ahmed Donish. Risola or a brief history of the kingdom of theHouse of Mangits. The author of the translation, comments and introduction is

Q.Yoldoshev.-Tashkent: "National Encyclopedia of Uzbekistan" State Scientific Publishing House, 2014. - 144 p.)

3. Жамолова Д. Домла Икромнинг “Машхур бидъатлар баёни” асари хақида // Тарихнинг номаълум саҳифалари (Илмий мақолалар, ҳужжат ва материаллар, хотиралар). VIII китоб. – Тошкент: Академнашр, 2018. – Б. 158-192. (Jamolova D. About Domla Ikram's work "Statement of famous heresies" // Unknown pages of history (Scientific articles, documents and materials, memoirs). Book VIII. - Tashkent: Akademnashr, 2018. - P. 158-192.)